

REVISTA TÓPICOS

ASPECTOS RELEVANTES DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

DOI: 10.5281/zenodo.13885933

Edalmo Ferreira Antunes Nascimento¹

RESUMO

A contabilidade gerencial assume papel fundamental para operação de negócios internacionais, auxiliando gestores não apenas no cumprimento da legislação contábil, mas também orientando o processo de tomada de decisões, realizando avaliação de desempenho financeiro e contribuindo para o planejamento estratégico. O advento da globalização abriu os mercados internacionais, potencializando o alcance dos negócios. Nesse sentido, torna-se crucial que as organizações estejam preparadas para uma operação global. Este artigo objetiva conduzir uma breve revisão histórica da contabilidade gerencial, investigar sua importância para os negócios internacionais, conhecer suas principais ferramentas, bem como descobrir seus conhecimentos essenciais, a serem desenvolvidos por profissionais em negócios internacionais. Os aspectos relevantes pesquisados neste artigo, foram assim estruturados: histórico da contabilidade gerencial, contabilidade gerencial em negócios internacionais, ferramentas da contabilidade gerencial, conhecimentos essenciais em contabilidade gerencial. Assim, este artigo investiga sobre contabilidade gerencial para

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

negócios internacionais por meio de pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa na literatura e em artigos científicos pertinentes. A conclusão revela correlação entre contabilidade gerencial e negócios internacionais. A contabilidade gerencial mostra-se como conhecimento estratégico para organizações que operam negócios internacionais.

Palavras-chave: Contabilidade gerencial. Negócios internacionais. Estratégia.

ABSTRACT

Management accounting plays a fundamental role in the operation of international businesses, helping managers not only comply with accounting legislation, but also guiding the decision-making process, carrying out financial performance assessments and contributing to strategic planning. The advent of globalization opened international markets, enhancing the reach of business. In this sense, it is crucial that organizations are prepared for a global operation. This article aims to conduct a brief historical review of management accounting, investigate its importance for international business, learn about its main tools, as well as discover its essential knowledge, to be developed by professionals in international business. The relevant aspects researched in this article were structured as follows: history of management accounting, management accounting in international business, management accounting tools, essential knowledge in management accounting. Thus, this article investigates management accounting for international business through bibliographical research with a qualitative approach in the relevant literature and scientific articles. The conclusion reveals a correlation

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

between management accounting and international business. Management accounting proves to be strategic knowledge for organizations that operate international businesses.

Keywords: Management accounting. International business. Strategy.

1. Introdução

De acordo com Santos (2015, p.104), “contabilidade é a ciência que tem como objeto de estudo, o patrimônio das organizações, seus fenômenos e variações, por meio do registro dos fatos e atos de natureza econômico-financeira que o afetam.”

Entende-se que a contabilidade, além de ciência social, é a técnica de registrar, interpretar, demonstrar e estudar todos os fatos que afetam o patrimônio das organizações, ou seja, seus bens, seus direitos e suas obrigações, fornecendo informações úteis para o processo decisório (Amorim, 2015, p.6).

Bächtold (2011), admite que a contabilidade tenha surgido com as primeiras civilizações humanas, por meio da necessidade do homem

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

controlar suas posses, ou seja, seu patrimônio. Há hipóteses de que tenha surgido antes da escrita, após o período de sedentarização do homem, no qual passou a armazenar bens e conseqüentemente, controlá-los. Os registros contábeis mais antigos foram feitos pelos sumérios, em tábuas de argila, no período Paleolítico (10.000 a.C.).

Seguindo uma linha de fatos contábeis históricos, em 1202, Leonardo Fibonacci publica ‘Liber Abaci’, um compêndio sobre cálculo comercial. Em 1494, Frei Luca Pacioli publica ‘Tractatus de Computis et Scripturis’, contabilidade por partidas dobradas. Em 1840, Francesco Villa publica ‘La Contabilità Applicata alle Amministrazioni Private e Pubbliche’, marco da contabilidade como ciência, conforme Bächtold (2011).

Os avanços tecnológicos acelerados do século XX, demandaram mudanças na contabilidade das empresas. A contabilidade financeira clássica, baseada no cumprimento da legislação contábil e fornecimento de dados externos, já não é mais suficiente, surgindo a partir de 1950, o conceito de contabilidade gerencial.

Garrison, Noreen & Brewer (2013), entendem contabilidade gerencial como uma ferramenta de uso interno das organizações, orientada para avaliações financeiras que fomentem os processos de planejamento, controle e tomada de decisões.

Silva (2023), pontua que após a globalização, os mercados se abriram e proporcionaram oportunidades de negócios internacionais, requerendo conhecimento das legislações e das práticas contábeis externas. Nesse

REVISTA TÓPICOS

contexto, a contabilidade gerencial mostra-se apropriada para profissionais de negócios internacionais, assim como o domínio de suas ferramentas e conhecimentos básicos.

Portanto, este trabalho busca correlações entre contabilidade gerencial e negócios internacionais, à luz da pesquisa bibliográfica qualitativa, abordando os tópicos: histórico da contabilidade gerencial, contabilidade gerencial em negócios internacionais, ferramentas da contabilidade gerencial e conhecimentos essenciais em contabilidade gerencial.

2. Histórico da Contabilidade Gerencial

Pinto e Souza (2022), afirmam que após 1840 a contabilidade adquire caráter de ciência social, sendo amplamente estudada e desenvolvida a partir desse período. Soutes (2006), destaca a revolução industrial como acontecimento histórico importante para o desenvolvimento da contabilidade, aumentando consideravelmente sua demanda, devido à ampliação dos mercados e criação de novas empresas.

Felizola (2024), considera que a falta de padronização das práticas contábeis internacionais foi um dos desafios da contabilidade no passado, fato que foi amenizado com a criação de normas internacionais, particularmente, as normas IFRS (International Financial Reporting Standards).

Considerando especificamente a contabilidade gerencial, Soutes (2006), informa o histórico evolutivo elaborado pelo IMA (Institute of

REVISTA TÓPICOS

Management Accountants), no qual identifica quatro estágios cronológicos da contabilidade gerencial, compilados na tabela abaixo.

Tabela 1 - Histórico de Evolução da Contabilidade Gerencial		
Está gi o	Períod o	Evolução
1º	Até 1950	Orçamento e contabilidade de custos
2º	1950 - 1965	Análise de decisão e responsabilidade contábil
3º	1965 - 1985	Análise de processos e gerenciamento de custos
4º	Após 1985	Valor para o consumidor, valor para o acionista e inovação organizacional

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Fonte: Elaborada pelo autor (2024).

Guedes (2024), observa que a contabilidade gerencial tem sido impactada pelo desenvolvimento tecnológico atual, afirmando que suas próximas evoluções estarão ligadas à inteligência artificial e ao aprendizado de máquina, proporcionando automação de tarefas e geração de insights dinâmicos, por meio da transformação digital do mundo pós-moderno.

3. Contabilidade Gerencial em Negócios Internacionais

Peres e Zilli (2018), afirmam que o cenário internacional mostra-se como uma opção a ser considerada para empresas ampliarem seu mercado consumidor, diversificarem sua concorrência e buscarem estabilização de mercado. A internacionalização dos negócios é vista como ação estratégica, muitas vezes representada pela exportação. Os autores apontam que esse processo pode iniciar-se com auxílio de trading companies, empresas comerciais que atuam intermediando fabricantes e compradores nos processos de exportação e importação.

A evolução do mundo dos negócios corporativos em nível internacional trouxe consigo o aumento da relevância das decisões econômicas dos gestores nas organizações. O crescente aprimoramento do ferramental

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

técnico de sistemas informatizados, aliados à evolução do mercado de capital e à redução das restrições ao livre comércio, permitiram a expansão dos negócios e impulsionaram a globalização da economia e das finanças, com o surgimento de um ambiente corporativo empresarial em nível mundial. Para gerir esse ambiente mutável, competitivo e altamente instável, torna-se imprescindível a utilização da Contabilidade como ferramenta geradora de informações que subsidiem o processo decisório (Ferri, 2024, p.6).

Silva (2023), argumenta que a contabilidade gerencial pode fornecer demonstrativos financeiros de mercados internacionais, auxiliando os gestores no planejamento estratégico e direcionando operações globais. Silva também afirma que os sistemas contábeis são essenciais no processo de tomada de decisões dos gestores, melhorando sua eficiência e orientando possíveis expansões para o exterior.

Felizola (2024, p.8), explica que a contabilidade gerencial “fornece informações de alto nível que ajudam os executivos a planejar

REVISTA TÓPICOS

estrategicamente e tomar decisões importantes, como expansão internacional, investimentos, aquisições ou parcerias. Ela fornece uma visão geral do desempenho financeiro da organização em nível global.”

4. Ferramentas da Contabilidade Gerencial

Silva et al. (2022, p.7), denotam que a contabilidade gerencial é capaz de “identificar, analisar, interpretar e transmitir as informações adequadas para que os gestores possam avaliar e, dessa forma, tomar decisões mais assertivas, objetivando o melhor resultado para os negócios”.

A contabilidade gerencial utiliza uma multiplicidade de ferramentas e relatórios para apoiar o processo de tomada de decisão nas empresas. Essas ferramentas e relatórios fornecem informações financeiras e não financeiras que auxiliam os administradores a avaliar o desempenho, identificar oportunidades e desafios, e tomar decisões estratégicas (Silva, 2023, p.9).

REVISTA TÓPICOS

Gonzaga et al. (2011), ponderam que o sucesso econômico-financeiro das empresas tem relação com a gestão da informação. Os autores apontam a ocorrência recente de mudanças estruturais das organizações, sendo decorrentes da tecnologia da informação e da competitividade de mercado, demandando assim, novas técnicas de gestão.

Seguindo, afirmam ainda que “o processo contábil atual demanda sistemas eficientes, capazes de fornecer informações financeiras e não-financeiras oportunas e precisas, de modo a facilitar a coordenação e motivação das diversas atividades realizadas pelos componentes humanos que formam a organização” (Gonzaga et al., 2011, p.110).

Gonzaga et al. (2011), agrupam as principais ferramentas da contabilidade gerencial em duas classes, conforme destaque abaixo.

- Ferramentas Tradicionais: custeio por absorção, custeio variável, custeio padrão, preço de transferência e orçamento.
- Ferramentas Modernas: ABC, custeio meta, benchmarking, kaizen, teoria das restrições, planejamento estratégico, ABM, EVA e balanced scorecard.

5. Conhecimentos Essenciais em Contabilidade Gerencial

Ferri (2024), argumenta que a gestão do conhecimento e do capital intelectual demandam constante atualização por parte dos profissionais em contabilidade gerencial, visando estarem atualizados frente ao dinâmico mundo dos negócios.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Nessa linha, IMA (2024), sugere seis domínios de conhecimento e suas competências para desenvolvimento de profissionais em contabilidade gerencial: (1) Ética e valores profissionais; (2) liderança; (3) estratégia, planejamento e desempenho; (4) relatórios e controle; (5) Visão de negócios e operações; (6) tecnologia e análise.

Domínio	Competência
Ética e Valores Profissionais	• Comportamento ético profissional
	• Reconhecendo e resolvendo comportamento antiético
	• Requisitos legais e regulamentares
Liderança	• Habilidades de comunicação

REVISTA TÓPICOS

	<ul style="list-style-type: none">• Motivando e inspirando outros
	<ul style="list-style-type: none">• Colaboração, trabalho em equipe e gerenciamento de relacionamento
	<ul style="list-style-type: none">• Mudar a gestão
	<ul style="list-style-type: none">• Conflito de gestão
	<ul style="list-style-type: none">• Negociação
	<ul style="list-style-type: none">• Gestão de talentos
Estratégia, Planejamento e Desempenho	<ul style="list-style-type: none">• Planejamento estratégico e tático
	<ul style="list-style-type: none">• Análise de decisão
	<ul style="list-style-type: none">• Gestão estratégica de custos

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

	<ul style="list-style-type: none">• Decisões de investimento de capital
	<ul style="list-style-type: none">• Gestão de riscos empresariais
	<ul style="list-style-type: none">• Orçamento e previsão
	<ul style="list-style-type: none">• Finanças corporativas
	<ul style="list-style-type: none">• Gestão de desempenho
Relatórios e Controle	<ul style="list-style-type: none">• Controle interno
	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção de registros financeiros
	<ul style="list-style-type: none">• Contabilidade de custos

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

	<ul style="list-style-type: none">• Preparação de demonstrações financeiras
	<ul style="list-style-type: none">• Análise de demonstrações financeiras
	<ul style="list-style-type: none">• Conformidade e planejamento tributário
	<ul style="list-style-type: none">• Relatórios integrados
Visão de Negócios e Operações	<ul style="list-style-type: none">• Conhecimento específico da indústria
	<ul style="list-style-type: none">• Conhecimento operacional
	<ul style="list-style-type: none">• Gestão da qualidade e melhoria contínua

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

	<ul style="list-style-type: none">• Gerenciamento de projetos
Tecnologia e Análise	<ul style="list-style-type: none">• Sistemas de informação
	<ul style="list-style-type: none">• Gestão de dados
	<ul style="list-style-type: none">• Análise de dados
	<ul style="list-style-type: none">• Visualização de dados

Fonte: Elaborada pelo autor (2024).

6. Considerações Finais

Como conclusão deste artigo científico, conduzido através da pesquisa bibliográfica qualitativa, percebe-se que a contabilidade gerencial está correlacionada aos negócios internacionais. A contabilidade foi observada como uma ciência social a partir de 1840, adquirindo papel fundamental no desenvolvimento dos negócios globais. O histórico de evolução da contabilidade gerencial foi delineado, analisando seus quatro estágios, bem como suas características de operação. A análise de diversos autores ligados ao tema mostra que a contabilidade gerencial tem grande

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

importância para os negócios internacionais por assumir um caráter estratégico, particularmente para tomada de decisões. O artigo evidencia diversas ferramentas da contabilidade gerencial que auxiliam os profissionais de negócios internacionais, orientando de forma crucial os processos de planejamento, controle e tomada de decisões.

A pesquisa relaciona as principais ferramentas utilizadas na contabilidade gerencial que foram classificadas como: ferramentas tradicionais e ferramentas modernas. As ferramentas da contabilidade gerencial foram percebidas como recursos estratégicos que auxiliam os administradores na avaliação de desempenho, identificação de oportunidades e desafios, e na tomada de decisões estratégicas. Os conhecimentos essenciais em contabilidade gerencial foram revelados através dessa pesquisa e mostraram-se relacionados ao processo de constante mudança do mundo dos negócios, especialmente em tecnologia da informação e competitividade de mercado. Os principais domínios de conhecimento e competências relacionados à contabilidade gerencial foram registrados nessa pesquisa. Por fim, este artigo conclui que a contabilidade gerencial é um tema relacionado aos negócios internacionais, sendo relevante seu conhecimento e sua aplicação por organizações que buscam ampliar seu mercado de atuação para horizontes internacionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amorin, D.F.B. (2015). A importância da contabilidade gerencial para a gestão dos negócios. Disponível em

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

<https://semanaacademica.org.br/artigo/importancia-da-contabilidade-gerencial-para-gestao-dos-negocios>. Acessado em 24 de junho de 2024.

Bächtold, C. (2011). Contabilidade básica. Paraná: e-Tec Brasil.

Felizola, W.B. (2024). Revelações sobre a importância da contabilidade gerencial para os negócios internacionais. Revista Tópicos. Disponível em <https://zenodo.org/records/10790836>. Acessado em 27 de junho de 2024.

Ferri, A.G. (2024). A importância da contabilidade gerencial para os negócios internacionais. Revista Tópicos. Disponível em <https://zenodo.org/records/10790338>. Acessado em 01 de julho de 2024.

Garrison, R.H.; Noreen, E.W. & Brewer, P.C. (2013). Contabilidade gerencial. Porto Alegre: AMGH.

Gonzaga, R.P.; Nossa, V.; Santos, A.V.S.M. & Teixeira, A.J.C. (2011). A utilização de ferramentas de contabilidade gerencial nas empresas do estado do Espírito Santo. Disponível em <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123021306006>. Acessado em 24 de junho de 2024.

Guedes, M.B. (2024). Passado, presente e futuro da contabilidade gerencial executiva nos negócios internacionais: uma análise interdisciplinar. Disponível em <https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view> Acessado em 27 de junho de 2024.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

IMA (2024). Essential competencies for today's business climate. Disponível em <https://www.imanet.org/en/Career-Resources/Management-Accounting-Competencies>. Acessado em 01 de julho de 2024.

Peres, R.M. & Zilli, J.C. (2018). Estratégias em negócios internacionais: fatores determinantes para o sucesso de uma trading company. Disponível em <https://periodicos.unesc.net/ojs/index.php/admcomex/article/download/446/> Acessado em 24 de junho de 2024.

Pinto, R.A.B. & Souza, M.A.S. (2022). O ensino da contabilidade: da origem como ciência ao ensino superior frente às novas tecnologias. Disponível em <https://uniso.br/assets/docs/epes/2022/gts/historia-da-educacao/o-ensino-da-contabilidade-da-origem-como-ciencia-ao-ensino-superior-frente-as-novas-tecnologias.pdf>. Acessado em 27 de junho de 2024.

Santos, F.C. (2015). A contabilidade na era digital. Disponível em <https://sipe.uniaraguaia.edu.br/index.php/anuario/article/view/268>. Acessado em 01 de julho de 2024.

Silva, A.Q. (2023). A contabilidade gerencial no contexto dos negócios internacionais. Disponível em <https://www.academia.edu/112098097>. Acessado em 24 de junho de 2024.

Silva, J.C.S.; Silva, S.B.; Roberto, J.C.A. & Cavalcante, Z.P. (2022). As principais ferramentas de gestão da contabilidade gerencial na tomada de

REVISTA TÓPICOS

decisão. Disponível em <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/contabilidade/ferramentas-de-gestao>. Acessado em 27 de junho de 2024.

Soutes, D.O. (2006). Uma investigação do uso de artefatos da contabilidade gerencial por empresas brasileiras. Disponível em <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-12122006-102212/pt-br.php>. Acessado em 01 de julho de 2024.

¹ Mestrando em Administração de Empresas - Must University. E-mail: edalmonascimento@hotmail.com